

МЕХАНИЗМЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич,

к.э.н доцент

Баходиров Зокиржон Олимжон угли,

студент

АННОТАЦИЯ В данной статье речь идет о деятельности предприятия, финансово-коммерческом успехе, финансово-коммерческом успехе, гарантированных правовых, экономических отношениях, организационных отношениях, материальных и интеллектуальных ресурсах опережающего научно-технического и социального развития, которые оказывают большое влияние на экономическое развитие. безопасности организации, тем самым в совокупности он содержит информацию о механизмах и средствах обеспечения экономической безопасности предприятия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Предприятие, экономическая безопасность, комбинации показателей, бизнес, корпорация.

ABSTRACT This article deals with the activities of the enterprise, financial and commercial success, financial and commercial success, guaranteed legal, economic relations, organizational relations, material and intellectual resources of advanced scientific, technical and social development, which have a great impact on the economic security of the organization, thereby together, it contains information about the mechanisms and means of ensuring the economic security of the enterprise.

KEY WORDS Enterprise, economic security, combinations of indicators, business, corporation.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Последние изменения в российской экономике, связанные с переходом на рыночную модель ведения бизнеса, привели к необходимости решения

вопросов безопасности бизнеса. Система экономической безопасности предпринимательства (ЭСБ) должна обеспечивать защиту жизненно важных интересов субъектов (физических лиц) и субъектов хозяйствования (юридических лиц). Недобросовестную конкуренцию можно отнести к деловым рискам; противоправная деятельность преступных групп и отдельных лиц; внешние и внутренние угрозы; нестабильность деятельности и развития хозяйствующих субъектов и др.

В последнее время одной из самых актуальных проблем для России является поддержка и развитие малого и среднего бизнеса, в результате чего началось развитие западной экономики. Формирование среднего класса остается стратегической целью повышения политической, экономической и социальной стабильности российского общества. Решение этой задачи требует создания благоприятных правовых и экономических условий для быстрого развития малого бизнеса. Малый бизнес помогает формировать рыночную структуру экономики и конкурентную среду, налоговую базу бюджетов всех уровней. Создавая новые предприятия и рабочие места, малый бизнес обеспечивает занятость населения, наполняет рынок различными товарами и услугами.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для обеспечения стабильной работы любого предприятия при организации его деятельности необходимо уделять большое внимание безопасности в целом. Для этого необходимо определить, какие риски и угрозы окажут негативное влияние на конкретное предприятие и установить комплекс мер по предотвращению этого воздействия.

Экономическая безопасность предприятия – это состояние эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения его стабильной работы. Экономическая безопасность предприятия основывается на том, насколько эффективны услуги этого предприятия по предотвращению угроз и устранению убытков, вызванных

негативным воздействием на различные аспекты экономической безопасности. Источником такого негативного воздействия могут быть сознательные или неосознанные действия людей, организаций, в том числе государственных органов, международных организаций, компаний-конкурентов, а также совокупность объективных ситуаций: финансового положения на рынках компании, научных открытий и техническое развитие, силы и т.д. В зависимости от субъективной обусловленности негативных последствий для экономической безопасности предприятия можно использовать следующую классификацию:

1) объективные негативные последствия - негативные последствия, возникающие без участия предприятия и вызванные волей предприятия или его работников,

2) субъективное негативное воздействие - негативное воздействие, вызванное неэффективной деятельностью предприятия или его работников.

При оценке экономической безопасности бизнеса также необходимо учитывать риски определенной хозяйственной деятельности.

В определенной степени риском можно управлять, то есть применение различных мер, позволяющих предсказать возникновение опасного события и принять меры по снижению уровня риска до определенной степени. При этом каждому риску соответствует своя система методов управления рисками. Эффективность управления рисками во многом определяется классификацией рисков.

Экономическая безопасность предприятия характеризуется совокупностью качественных и количественных показателей, важнейшим из которых является уровень экономической безопасности. Уровень экономической безопасности предприятия – это оценка состояния использования корпоративных ресурсов по критериям уровня экономической безопасности предприятия. Для достижения наивысшего уровня экономической безопасности предприятие должно обеспечить максимальное

обеспечение основных функциональных компонентов системы экономической безопасности предприятия.

Функциональные компоненты экономической безопасности предприятия представляют собой суммирование основных направлений экономической безопасности, существенно отличающихся друг от друга по своему составу.

Примерный состав функциональных компонентов экономической безопасности предприятия:

Финансовая: Интеллектуальная и кадровая, Техническая и технологическая Политическая и правовая Экологическая информация; Власть. Каждая из вышеперечисленных функциональных составляющих экономической безопасности предприятия характеризуется своим содержанием, функциональными критериями и набором средств обеспечения. Для обеспечения экономической безопасности предприятие в целом использует свои корпоративные ресурсы.

Корпоративные ресурсы — это бизнес-факторы, используемые собственниками и менеджерами предприятия для достижения бизнес-целей. Выберите среди них:

а) инвестиционный ресурс. Уставный фонд предприятия вместе с заемными средствами представляет собой роуминговую систему предприятия, позволяющую приобретать и хранить оставшиеся корпоративные ресурсы, изначально отсутствовавшие у учредителей предприятия.

б) кадровые ресурсы. Руководители, инженеры, технический персонал, производственный персонал и служащие компании обладают собственными знаниями, опытом и навыками, что является главным фактором, объединяющим все факторы бизнеса, обеспечивает реализацию бизнес-идеологии и дает возможность достижения бизнес-целей. и линия связи;

в) ресурсные технологии и оборудование. На основе имеющегося финансового, информационно-технологического и кадрового потенциала предприятие закупает действующее технологическое и другое оборудование исходя из необходимых ресурсов, по мнению руководителей предприятия;

г) ресурсное право. С развитием содержания, истощением природных ресурсов и увеличением стоимости нематериальных активов для предприятий роль ресурсных прав значительно возросла.

Этот ресурс включает в себя патенты, лицензии и квоты на использование природных ресурсов, а также экспортные квоты, права землепользования. Кроме того, значительно возросло значение городских территорий, которые сегодня не предназначены для сельского хозяйства, а используются для административной застройки. Использование данного ресурса позволяет компании получить доступ к передовым технологическим разработкам без необходимости проведения собственных дорогостоящих научных исследований, а также воспользоваться возможностями развития негосударственного бизнеса.

Основной причиной обеспечения экономической безопасности предприятия является сложность достижения каждой компанией стабильности своей деятельности и создания перспектив роста для достижения целей этого бизнеса.

В соответствии с целями предпринимательства следует понимать систему стимулирования, заставляющую людей начинать новое дело. Эти преимущества включают в себя:

Философия бизнеса формируется на основе видения целей предпринимателей, принятых на предприятии ценностей и норм поведения, а также места и места предприятия в системе бизнеса и общества в целом.

* топ-10 корхоналарнинг жалби кўрган зарарлари миқдори.

Основной целью экономической безопасности является обеспечение стабильной и эффективной максимизации деятельности в настоящем и высокого потенциала развития и роста компании в будущем. Это необходимо для достижения целей этого бизнеса. эффективное использование корпоративных ресурсов предприятия достигается за счет устранения угроз негативного воздействия на экономическую безопасность предприятия и достижения следующих основных функциональных целей экономической безопасности предприятия:

Обеспечение высокой финансовой эффективности предприятия, его финансовой устойчивости и независимости;

- Обеспечение технологической независимости предприятия и высокой конкурентоспособности его технологического потенциала;
- Достижение высокой эффективности управления предприятием, приемлемости и эффективности его организационной структуры;
- Обеспечение высокого уровня квалификации предприятия, использования его интеллектуального потенциала, эффективности корпоративных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- Достижение высоких экологических показателей предприятия, минимизация негативного воздействия результатов производственной деятельности на окружающую среду;

- Реализация вышеуказанных целей экономической безопасности предприятия важна для достижения его основной цели. Кроме того, каждая цель экономической безопасности имеет свою субъектную структуру, обусловленную функциональной целесообразностью и характером деятельности предприятия.

Детальная разработка и контроль за выполнением целевой структуры экономической безопасности предприятия является важной частью процесса обеспечения его экономической безопасности.

Обеспечение экономической безопасности предприятия - это процесс реализации функциональных составляющих экономической безопасности с целью устранения возможных убытков предприятия в настоящее время и в будущем и достижения максимального уровня экономической безопасности.

Методы, обеспечивающие экономическую безопасность предприятия, представляют собой комплекс мероприятий и систему организации их осуществления и контроля, которые позволяют достичь наивысшего уровня экономической безопасности предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение рассмотрим фактическое действие данной схемы обеспечения экономической безопасности предприятия. Цели организации бизнеса, а также особенности национального менталитета и природного темперамента топ-менеджеров компании, специфика отрасли компании и общая экономическая ситуация на рынках этой компании формируют философию компании.

Исходя из сложившейся философии предприятия, для достижения целей этого бизнеса его руководство рассчитывает потребности бизнеса в

различных ресурсах и формирует совокупность корпоративных ресурсов предприятия, за счет которых оно достигает целей своего бизнеса.

Важнейшим этапом обеспечения экономической безопасности предприятия является стратегическое планирование и прогнозирование его экономической безопасности. Этот этап включает в себя разработку стратегического плана обеспечения экономической безопасности предприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Просветов Г.И. Стратегия предприятия. Учеб. практическое пособие. - М.: «Алфа-Пресс», 2010.

2. Голубев М.П. Методология создания эффективных вертикально интегрированных холдингов. Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2010.

3. Дресвянников В.А. Управление знаниями организации. Учеб. пособие. - М.: КНОРУС, 2010. - 344 с.

4. Xodiev B.Yu. va boshq. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik: o'quv qo'llanma. T.: TDIU, 2010.

5. Апалкова Т.Г. Микроэкономика: Учеб. пособие для вузов - М.: Изд-во МГОУ, 2009.

6. Маховикова Г.А. Микроэкономика: Учеб. пособие - М.: Эксмо, 2009.

7. Складенко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия. Конспект лекций. - М.: ИНФРА-М, 2008.

8. Salimov B.T., Hamdamov Q.S., O'raqov N.I. Mikroiqtisodiyot: Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma- T.: «Ijod dunyosi», 2003.